

MAKTABGACHA TA'LIM SOHASI UCHUN PEDAGOG KADRLARNI YANGI YONDASHUVLAR ASOSIDA TAYYORLASH

Valiyeva Feruza Rashidovna

ISFT instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039169>

Annotatsiya

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim yangi ta'lim paradigmasiga mos kelish uchun, ta'lim oluvchilarni maqsadli ravishda ijodiy shaxs sifatida shakllantirishni o'rganish juda muhim hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim oluvchini nafaqat ijtimoiy-kasbiy bilimlar bilan ta'minlash, balki unda tanlagan kasbiga xos sifatlar shakllanishiga ham yordam berish lozim. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim sohasi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash tamoyillari, muammolari, jahon miqyosidagi xorijiy tajribalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kadrlar tayyorlash, tendensiya, innovatsion texnologiyalar, raqobatbardosh kadr, uzviylik.

Jahon miqyosida amalga oshipilayotgan chuqur iqtisodiy-ijtimoiy islohotlap, iqtisodiyotning innovatsion yo'nalishda rivojlanishi, xalqaro mehnat bozorini globallasuvi maktabgacha ta'limi tizimida zamonaviy mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni hamda ta'limning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish vazifasini qo'yadi.

Bugungi kunda jahon amaliyotida bo'lajak kadrlarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim muassasalari bilan ish beruvchilar ehtiyojlarini o'rganish, mehnat bozorida vaziyatni tahlil qilish orqali sifatli ta'limni tashkil etish, kompetensiyalarini rivojlantirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash mexanizmlarini amalga oshirishning pedagogik imkoniyatlarini intensiv kengaytirib borilmoqda. Bunda ta'lim muassasalarida o'qitish sifatini oshirish, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'qitishning axborot va innovatsion texnologiyalarini integratsiyalash natijasida ta'limning zamonaviy shakllari va vositalarini joriy etishga oid ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqish hamda yetarli darajada kasbiy tayyorgarlikni ta'minlovchi kasbiy, amaliy ta'lim berish metodikasini takomillashtirishni taqozo etadi.

2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida pedagogik ta'limni zamonaviy talablar asosida rivojlantirish va sifatli pedagog kadrlar tayyorlash vazifalari qo'yilgan. Mazkur strategiya asosida maktabgacha ta'limni rivojlantirish milliy dastur qabul qilindi. Ushbu yangi hujjatda oliy pedagogik ta'lim bo'yicha xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish alohida belgilangan. Bu borada innovatsion pedagogikaning ahamiyati yuqori bo'lib, uning vositasida pedagogik ta'limni rivojlantirish va salohiyatli mutaxassislar tayyorlash mumkin.

Innovatsion pedagogika hozirgi davr texnologik taraqqiyotining eng so'nggi yutuqlariga asosan, oliy pedagogik ta'limni rivojlantirishga yangicha yondashuvlarni taqdim etib kelmoqda. Chunki pedagogikaning bu tarmog'ida asosiy e'tibor oliy pedagogik ta'lim jarayonini yangicha asosda amalga oshirish va yangi texnologiyalarni puxta egallagan kadrlar tayyorlashga qaratiladi.

Raqobardosh kadrlarni tayyorlashning asosiy mexanizmi o'qitish sifati va ta'lim xizmatlari sifatiga bog'lik. Iste'molchiga (ta'lim oluvchiga) ko'rsatilgan sifatli ta'lim xizmatigina uning ijobiy o'rnini shakllantiradi. Innovatsion rivojlanish yo'lga o'tishda zarur ahamiyatga ega omil

faqat texnik g'oyalarni ishlab chiqish emas, balki ichki va tashqi bozorlarga xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish, shuningdek, uni amalga oshirish uchun yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlarni ta'lim muassasalarida sifatli tayyorlash lozimligidir.

Pedagogik ta'limning muhim yo'nalishlaridan bo'lgan logopediya, maktabgacha ta'lim va amaliy psixologiya bo'yicha qo'shma xalqaro pedagogik ta'limni amalga oshirish hamda mazkur yo'nalishlarda innovatsion kompetensiyalarga ega pedagog kadrlarni tayyorlash yo'lga qo'yildi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim yangi ta'lim paradigmasiga mos kelish uchun, ta'lim oluvchilarni maqsadli ravishda ijodiy shaxs sifatida shakllantirishni o'rganish juda muhim hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim oluvchini nafaqat ijtimoiy-kasbiy bilimlar bilan ta'minlash, balki unda tanlagan kasbiga xos sifatlar shakllanishiga ham yordam berish lozim.

Jahon tajribasiga ko'ra kuchli raqobatga bardoshli bo'lish uchun bo'lajak mutaxassis kompetensiyaviy talablarga javob berishi lozim. Hozirda har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lishi, uni izchil ravishda rivojlantirib borishi talab etilmoqda.

Maktabgacha ta'lim sohasi uchun pedagoglarni tayyorlashda innovatsion ta'lim texnologiyalari va axborot texnologiyalaridan integrativ foydalanish quyidagi samaralarni beradi:

- "fan - ta'lim - amaliyot" uzviyligini ta'minlaydi;
- innovatsion ta'lim texnologiyasining maqsadi, mazmun-mohiyati, muhim belgilari, ularning uslubiy va axborot-didaktik ta'minotlari hamda imkoniyatlari bo'yicha batafsil ma'lumot berishga asoslar yetarli bo'ladi;
- an'anaviy ta'lim metodlaridan foydalanishda innovatsion yondashuv asosida axborot texnologiyalardan foydalanishning yangi ko'rinishlarini qo'llash ta'lim samaradorligiga erishishga asos bo'ladi;
- innovatsion ta'lim texnologiyasidan foydalanishda axborot texnologiyalari orqali o'zgartirishlar kiritish, o'xshash manbalarni o'rganish hamda foydalanish mumkin.

Maktabgacha ta'lim sohasi uchun bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda nazariya bilan amaliy darslar uyg'unlikda, amaliy darslarga ustuvorlik berish tamoyiliga asoslanib tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliy darslar nazariy ta'lim jarayonida o'rganilgan umumkasbiy, maxsus bilimlar asosida ish usullari va metodlarini amaliy bajarish bo'yicha kasbiy kompetentlikni shakllantirish maqsadida amalga oshiriladi.

References:

1. I.U.Murakayev, I.S.Saidnazarov Menejment asoslari. -T.: O'zbekiston, 2001y.
2. J.Jalolov, I.Ahmedov. Marketing tadqiqotlari. -T.: 2005-y.
3. N.A.Volgina Ekonomika truda: rynochnye i sotsialnye aspekty: uchebno-metodicheskiy kompleks dlya podgotovki magistrrov. /Pod общ. red. N.A.Volgina.- M.: Izd-vo RAGS, 2010.
4. R.A.Fatxitdinov. Strategicheskij marketing. "Piter"-M.:2006 g.
5. F.R. Valiyeva, Sharipova Gulruhsor Nurkabilovna/Innovative technologies in improving the management of preschool educational organizations// Bosma// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.94 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022

6. F.R. Valiyeva, Raximova Surayyo Saloxiddinovna/Innovative approaches to preschool education management// Bosma// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022
7. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018

INNOVATIVE
ACADEMY